

**BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING IMLOVIY
SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Vapayeva Fazilat Shuhratovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Boshlang`ich ta`lim yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7267042>

Annotatsiya: bugungi kun ta`lim sifatini oshirishning eng muhim omillridan biri sifatida o`quvchilarning yozma savodxonligini oshirish kiradi. Shu o`rinda ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarining imloviy savodxonligini oshirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish to`g`risida so`z olib boriladi.

Kalit so`zlar: boshlang`ich sinf o`quvchilari, zamonaviy texnologiyalar, imlo savodxonligi, to`g`ri yozishni o`rgatish, ongli o`qitish, yozuvni ko`nikmaga aylantirish, ta`limiy diktant, xatolarni tuzatish, imlo daftar

Bugungi shiddatli davr har bir insondan bolalalik chog`idan boshlab qunt bilan o`qish, ilm va hunar o`rganishni talab etmoqda. Ana shu talab asosida mamlakatimizda o`ziga xos ta`lim tizimi yaratildi: "Ta`lim to`g`risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" qabul qilindiulara ta`limning boshqa sohalari qatori ona tili ta`limiga ham alohida e`tibor ajratilgan. Bolalarga ona tili fanini o`rgatishda albatta imloviy savodxonlikka ham alohida to`xtalinadi.

Ma`lumki, o`rta ta`lim maktablarida boshlang`ich sinf o`quvchilari uchun qo`yilgan davlat ta`lim standartlarida imloviy savodxonlikni o`stirish eng asosiy muammolardan hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Yozma savodxonlik ham o`ziga yarasha turlarga bo`linadi. Masalan,

-imlo savodxonligi

-tinish belgilari savodxonligi

-mustaqilijodiy matn tuza olish savodxonligi

-rasmiy hujjatlar tuza olish savodxonligi

Imlo savodxonligiga alohida to`xtaladigan bo`lsak,

Ta`lim-tarbiya jarayonida boshlang`ich ta`lim o`quvchilarining ongiga va qalbiga berilayotgan bilimlarni, ko`nikmalarni, malakalarni chuqur singdirish, jismonan sog`lom, ma`nan yetuk, har tomonlama barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatli, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatan taqdiri va kelajagi uchun mas`uliyatini o`z zimmasiga olishga qodir bo`lgan, o`ziga va o`z imkoniyatiga ishongan yosh

avlodni tarbiyalab, voyaga yetkazish bugungi kun va pedagogikaning asosiy maqsad va vazifalaridan biriga aylangan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimi unchalik rivojlanmagan, yozuvi ham shakllanib ulgurmagan bo'ladi. Bunda o'qituvchi o'z malaka va ko'nikmalaridan foydalanib bolaga to'g'ri ta'lim-tarbiya ulashishi zarur. Avvalo bu o'qituvchining notiqlik san'atiga ya'ni ritorikaga bog'liqdir. O'quvchiga bilimni yetkazib berishda o'qituvchi voizlik san'atini kuchli egallagan bo'lishi lozim, yo'qsa bola darslarga bee'tiborlik bilan boshqa o'quvchilardan darsni o'zlashtirishdan qolib ketishi tayin. Pedagogda bilim va fikrlash san'ati bo'lsa ham o'quvchi faqat o'qituvchi yaxshi so'zomonlik qilib yetkazib bersagina tushunib yetadi.

O'quvchilarning yozma savodxonligini oshirishda lug'at ustida ishlashni tashkil etish, ularning nutqini o'stirish bilan uzviy bog'liqdir. Umuman olganda, biz -yoshlar vatanimiz O'zbekistonning qanotlarimiz. Bugun bizning oldimizda bolalarga to'g'ri bilim, ta'lim-tarbiya berish oliy maqsadimiz bo'lmog'i lozim. Buning uchun bizga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samara beradi. Ta'lim sohasida pedagogik va axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan, internet axborot ta'lim resurslaridan hamda konferensiya usulidan foydalanish maktab o'quvchilarining hozirda olayotgan bilimlarini yuqori saviyada bo'lishida samarali yordam beradi va ularning kelgusida malakali mutaxassislar bo'lib chiqishiga imkoniyat yaratadi.

Hozirgi paytda faqat ma'ruzaga asoslangan darslarni o'zgartirish o'qituvchining o'z qo'lida. Darslarda har xil o'yinlar tashkil etish, bolalarni shu yo'l bilan qiziqtirish ham pedagog uchun katta mahorat talab etadi. "Ta'lim sifatini oshirishda amalga oshirilayotgan ishlar haqida gap ketganda, ta'lim berish jarayonini ezgulik ko'prigiga o'xshatamiz, bu ko'prikdan o'quvchilarimizni bilimli, dunyoqarashi keng qilib olib o'tish ustozni, ya'ni o'qituvchilarni vazifasi deb bilamiz. Darslarning nazariy va amaliy qismida o'quvchilarning qiziqishini oshirish uchun pedagogik texnologiyalarning samarali usullaridan foydalanib, kichik guruhlariga bo'lingan holda olib boriladi. Mashg'ulotlarni olib boorish jarayonini kuzatib borish va kerakli maslahatlar berish kichik guruhlarda darslarni samarali o'tilishiga yordam beradi" - deb N. Tojiboyev va A. Adilov Dars sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish nomli maqolasida bayon etadilar.

Yozma nutq san'ati ham ko'hna tarixga ega. Yozma nutq ta'limini shakllantirish ona tili ta'limini asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Bolalarga o'yinlar orqali imloni o'rgatish ham o'qituvchining metodiga bog'liq bunda "Xato top" o'yini ham samarali yordam berishi aniq. Ta'limiy o'yinda guruh bo'lib ishlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Har bir guruhga xato yozilgan so'zlar berilgan matnlar tarqatiladi. Matn tanlashda o'tilgan mavzuni inobatga olish kerak. Masalan: "Uyushiq bo'laklar", "Undalmalar" yoki "Undosh tovushlar" asosida matnlar tayyorlash mumkin. Guruhlar xato yozilgan so'zlarni yoki tinish belgilarini aniqlaydilar. Belgilangan vaqtdan so'ng matnlar o'zaro almashinib, guruhlar o'zaro xatolarni ko'rib chiqadilar. Qaysi guruh qanday natijaga erishganini ekranda berilgan to'g'ri matn orqali bilib oladilar. Bu usul o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirishda yordam beradi.

"Jumlani to'g'ri tuz" o'yini. Bu o'yinni tashkil etishdan maqsad o'quvchilarni uslubiy xatolarga yo'l qo'ymaslikka o'rgatish hamda yozma va og'zaki nutqini ravon va chiroyli bo'lishiga erishish asosiy omil hisoblanadi.

O'qituvchi jumlar chalkash bo'lgan gaplarni proyektor orqali ekranda namoyish qiladi va o'quvchilar jumalarni tog'rillab yozadilar. Masalan,

Mashina chang ko'tarildi orqasidan yurib ketgach.

Mashina yurib ketgach, orqasidan chang ko'tarildi.

Ba'zi she'rlardagi jumalarda ro'y bergan o'zgarishlar she'riy qofiya yoki ohangdorlik talabi ekanligini ham inobatga olinib, o'quvchilarga tushuntiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U. Jabborov Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib ona tilini o'qitish
2. N. Tojiboyev, A. Adilov Dars sifatini oshirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish
3. www.google.com
4. E. Aytmuratova Ona tili(o'zbek tili)ni o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanish.